

© Поляков І., Полякова О., Гуда І. 2023.

<https://doi.org/>

СТРЕС-ФАКТОРИ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ДЕТЕРМІНАНТИ ПОМИЛКОВИХ ДІЙ У ВІЛЬНІЙ БОРТЬБІ

Ігор Поляков
Оксана Полякова
Ігор Гуда

Національний технічний університет «Харківський Політехнічний Інститут»

Анотація. Стрес-фактори змагальної діяльності як детермінанти помилкових дій у вільній боротьбі. **Мета:** висвітлення психологічних досліджень на предмет виявлення основних стрес-факторів, що детермінують помилкові дії у спортсменів вільного стилю. **Матеріал і методи організації дослідження:** теоретичний аналіз й узагальнення літературних джерел, психологічні спостереження, опитування (бесіда, анкетування), методи математичної статистики. Експериментальна реєстрація оцінки дії стрес-факторів проводилась з допомогою «стрес-симптом-тесту» Р.Фрестера. **Результати:** У дослідженні взяли участь спортсмени з вільної боротьби віком 17-23 років (з різними рівнями підготовки та кваліфікації від 2го розряду до майстра спорту України). За оцінкою експертів був виділений ступінь помилок, який можна віднести до ненавмисних помилок у обох групах. У 1-й групі переважна більшість спортсменів допустила помилки через зовнішні причини. У 2-й групі помилки були зумовлені внутрішніми причинами. **Висновки:** отже можна зробити висновок, на борців різного рівня спортивної кваліфікації під час змагань впливають дії різних стрес-факторів, у результаті чого вони допускають помилки. А тому можна констатувати, що стрес-фактори змагальної діяльності є детермінантами помилкових дій у спортивній боротьбі.

Ключові слова. Стрес-фактори, помилкові дії, психологічна надійність, спортивна боротьба, критерії типових помилок, детермінанти.

STRESS FACTORS OF COMPETITIVE ACTIVITY AS DETERMINANTS OF ERRORS IN WRESTLING

Ihor Polyakov, Oksana Polyakova, Igor Huda.

Abstracts. Stress factors of competitive activity as determinants of erroneous actions in freestyle wrestling. Purpose: coverage of psychological research on the subject of identifying the main stress factors that determine erroneous actions in freestyle athletes. Material and methods of research organization: theoretical analysis and generalization of literary sources, psychological observations, surveys (interviews, questionnaires), methods of mathematical statistics. Experimental registration of assessment of the effect of stress factors was carried out with the help of R. Frester's "stress-symptom-test". Results: Freestyle wrestling athletes aged 17-23 (with different levels of training and qualification from 2nd grade to Master of Sports of Ukraine) participated in the study. According to experts, the degree of errors that can be attributed to unintentional errors in both groups was highlighted. In the 1st group, the vast majority of athletes made mistakes due to external reasons. In the 2nd group, the errors were due to internal reasons. Conclusions: therefore, it can be concluded that wrestlers of different levels of sports qualification are affected by various stress factors during competitions, as

a result of which they make mistakes. Therefore, it can be stated that stress factors of competitive activity are determinants of wrong actions in sports wrestling.

Keywords. *Stress-factors, false actions, psychological reliability, sports struggle, criteria of typical errors, determinants.*

Постановка проблеми. В умовах сьогодення в Україні особливої актуальності набуває пошук нових резервів подальшого підвищення спортивної майстерності і результативності виступів борців вільного стилю. Таким резервом, на наш погляд, може стати врахування індивідуальних властивостей психіки борців вільного стилю, особливо в підготовці до змагань.

Вищі досягнення у спортивній боротьбі обумовлюють розвиток та формування спортивно-значущих якостей, тобто психологічних властивостей борця, які забезпечують його стійкість до впливу певних несприятливих факторів змагальної діяльності, зумовлюючи безпомилковість в досягненні спортивної результативності і, як наслідок, надійності у виступах.

Аналіз останніх досліджень. Протягом останніх років різними науковцями зроблено спроби дослідити особливості передстартових робочих психічних станів спортсменів, а також виявити чинники, що впливають на них. Бочкарьов С.В., Голяка С.К., Гринь О.Р., Поляков І.О., Євтифієва І.І. та інші [1, 2, 3] серед основних чинників, що впливають на спортивний результат, виділяють стан здоров'я, особові властивості й умови змагань.

Мета роботи. Метою статті є висвітлення психологічних досліджень на предмет виявлення основних стрес-факторів, що детермінують помилкові дії у спортсменів вільного стилю.

Виклад основного матеріалу. Як показали дослідження, у спортивній боротьбі всі помилкові дії можуть виникати при попередньому негативному досвіді виступу на змаганнях або ж відсутності виступів високого рівня. В залежності від індивідуально-психологічних характеристик спортсмена, від його досвіду й спортивної кваліфікації, умов змагань, взаємовідносин із командою, тренером та сім'єю рівні змагальні умови по різному впливають на спортсменів. Тому і психологічні детермінанти помилкових дій у спортсменів будуть різнитися.

У самому загальному плані ми виділили дві групи помилок – *навмисні й ненавмисні*, а в кожній із груп – окремі їхні різновиди.

Помилки, що здійснюються *ненавмисно*, зумовлені наступними причинами:

1) *зовнішніми* – через недоліки спортивного середовища, умов й організації діяльності (тривалий переїзд до місця змагань, невдала акліматизація, суб'єктивне суддівство, вплив вболівальників, умови організації змагань, екіпіровка тощо);

2) *внутрішніми* – через вади власних можливостей (спортивно-професійна непридатність, недостатня підготовленість, порушення функціонального стану й психічних процесів), через невикористання власних можливостей (недооцінка значущості змагань, втрата віри у свої можливості, мотивації тощо).

У нашому дослідженні взяли участь спортсмени вільної боротьби віком 17-23 років (спортсмени Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»), що мають спортивну кваліфікацію, майстер спорту України, кандидат у майстри спорту та I та II дорослий розряди – 22 особи. Усіх спортсменів ми розділили на 2-і групи за принципом досвіду та спортивної кваліфікації.

Таким чином, до *1-ї групи* увійшли 25 осіб, віком від 17 до 30 років, що мають досвід виступів на змаганнях міжнародного та національного рівнів більше, ніж 3-и роки та мають спортивний розряд зі спортивної боротьби: майстер спорту України та кандидат у майстри спорту.

До *2-ї групи* увійшли 29 осіб, віком від 17 до 20 років, що мають досвід виступів на змаганнях національного рівня менше, ніж 3-и роки та мають I-й розряд та II-й розряд зі спортивної боротьби. Насамперед ми спробували визначити кількість та причини помилок, що допускають спортсмени-борці під час виконання змагальної сутички (2 періоди по 3 хвилини з 30-ти секундною перервою між ними).

Всі типові помилки борців ми класифікували за наступними критеріями:

1. Технічний критерій: атакуючі дії з дистанції та із захватів, захисні та контрзахисні дії;

2. Тактичний критерій: невірний вибір стилю ведення боротьби у співвідношенні до суперника (робота 1-м або 2-м номером), невірне застосування технічного арсеналу відносно рівня та стилю суперника;

3. Фізичний критерій: невірне використання фізичних якостей, прорахунок у фізичній витривалості протягом спортивної сутички;

4. Психологічний критерій: недостатній рівень мотивації перед сутичкою або падіння мотивації під час сутички, недооцінка можливостей суперника.

Далі ефективність (безпомилковість) діяльності спортсмена-борця ми визначали відношенням числа критеріїв, виконаних вірно до числа критеріїв виконаних не вірно, й зовсім не виконаних з множенням на 10. Загальне число основних технічних дій – 8.

Отже, згідно розрахунків, показники від 0 до 2 – високий рівень безпомилковості, від 3 до 5 – середній, від 6 до 8 – низький рівень (максимальне число допущення помилковий дій, що впливають на змагальний результат). Далі розраховувався коефіцієнт безпомилковості виконання критерія під час змагальної сутички X (середнє значення у групі) за формулою:

$$X = \frac{\Sigma}{N}$$

де, X – коефіцієнт безпомилковості виконання критерія під час змагальної сутички;

Σ – сума балів; N – кількість спортсменів.

Проведений розрахунок t -критерій Ст'юдента дозволив констатувати, що отримане емпіричне значення $t_{\text{Емп}} = 12.7$ та знаходиться в зоні значення. А це означає, що достовірність даних підтверджується. Тобто спортсмени 1-ї групи допустили меншу кількість помилок у порівнянні зі спортсменами 2-ї групи.

Також за оцінкою експертів був виділений ступінь помилок, який можна віднести до ненавмисних помилок у обох групах. У 1-й групі переважна більшість спортсменів допустила помилки через *зовнішні причини* (тривалий переїзд до місця змагань, невдала акліматизація, суб'єктивне суддівство, вплив вболівальників, умови організації змагань, екіпіровка тощо).

У 2-й групі помилки були зумовлені *внутрішніми* причинами (недостатня підготовленість, порушення функціонального стану й психічних процесів), недооцінка значущості змагань, зневіра у власні можливості, недостатня вмотивованість тощо). Результати представлені у таблиці 1.

У проведеному нами психодіагностичному дослідженні були визначені оцінки психічних актуальних станів у період відсутності змагань (міжсезоння) й безпосередньо перед змаганнями, а також вивчені фактори, що впливають на психічний стан, для кожної із груп досліджуваних спортсменів.

Таблиця 1.

Відмінності у допущенні помилкових дій під час змагань зі спортивної боротьби

Кількість чол.	Показник помилок		Відхилення від середнього	
	1-а група	2-а група	1-а група	2-а група
1	1	6	-0.96	0.14
2	1	5	-0.96	-0.86
3	2	4	0.04	-1.86
4	3	7	1.04	1.14
5	1	4	-0.96	-1.86
6	2	6	0.04	0.14
7	4	5	2.04	-0.86
8	2	7	0.04	1.14
9	3	5	1.04	-0.86
10	2	6	0.04	0.14
11	2	7	0.04	1.14
12	2	4	0.04	-1.86
13	1	6	-0.96	0.14
14	1	6	-0.96	0.14
15	1	8	-0.96	2.14
16	1	6	-0.96	0.14
17	3	7	1.04	1.14
18	2	4	0.04	-1.86
19	3	6	1.04	0.14
20	2	5	0.04	-0.86
21	0	7	-1.96	1.14
22	2	6	0.04	0.14
23	3	5	1.04	-0.86
24	2	6	0.04	0.14
25	4	7	2.04	1.14
26	1	8	-0.96	2.14
27		8		2.14
28		4		-1.86
29		5		-0.86

Суми:	51	170	0.04	0.06
Середнє:	1.96	5.86		
$t_{\text{Эмп}} = 12.7$				

Для більш детального дослідження стрес-факторів, характерних для спортсменів різних класифікаційних груп, залежно від їх рівня кваліфікації та домінуючого характеру фізичних навантажень, ми диференціювали стрес-фактори за двома напрямками.

По-перше, розподіл здійснювався за часом актуальної дії стрес-факторів, тобто з актуальною дією ще до початку змагань та актуальною дією безпосередньо під час змагань.

По-друге, диференціація факторів відбувалась залежно від місця локалізації джерела або причини стресу. В цьому випадку ми поділили всю сукупність стрес-факторів на категорії зовнішніх та внутрішніх причин.

Експериментальна реєстрація оцінки дії стрес-факторів проводилась з допомогою «стрес-симптом-тесту» Р.Фрестера. Перелік стресових ситуацій становить 21 фактор, які, за даними автора, є найбільш поширеними джерелами змагального стресу в спортивній діяльності.

Отримані дані говорять про відмінність виразності стрес-факторів у групах досліджуваних. Тобто для 1-ї групи стрес-факторами явились ті, що відносяться до зовнішніх умов впливу. Результати груп спортсменів наведені нижче у таблиці 2.

Стосовно 2-ї групи, то для її представників більш характерними є стрес-факторами, що відносяться до внутрішніх умов впливу. Результати груп спортсменів наведені нижче у таблиці 3.

Спираючись на теорії багатьох авторів [1, 3, 4], а також на думку експертів такі результати пояснюються тим, що спортсмени 1-ї групи мають великий досвід та високу кваліфікацію, а відповідно самоідентифікація та відношення до них соціуму завищені, тобто від них чекають вже високих результатів й низький результат на змаганнях вони сприйматимуть як внутрішню невідповідність. Також важливим чинником для цієї групи являється якість організації умов змагань. Наприклад, спортсменам високого рівня необхідні умови об'єктивного суддівства, тренерської підтримки при секундуванні, перед стартом можливість для налаштування на сутичку, можливість використовувати захисну медичну екіпіровку (тейпи) тощо.

Будь-яка невідповідність цих умов неодмінно призводять до внутрішнього дискомфорту і, як наслідок, до помилкових дій.

Для 2-ї групи досліджуваних спортсменів, основними стрес-факторами яких явились внутрішні причини, можна знайти наступні пояснення: *по-перше*, відомо, що добра фізична підготовленість позитивно впливає на передстартовий психічний стан спортсмена, сприяє його оптимізації (що не можна сказати про представників 2-ї групи, які були фізично підготовлені не дуже добре).

По-друге, відсутність необхідного досвіду виступів сприяє розвитку невпевненості у своїх силах та невизначеності майбутнього.

Таблиця 2.

Стрес-фактори, джерелом яких є зовнішні умови

	Стрес-фактор	Середній бал (M±m)	
		1-ша група	2-га група
1	Конфлікт із тренером , товаришами по команді або в сім'ї	8	6
2	Необ'єктивне суддівство	8	4
3	Відстрочка старту, початку змагань	6	7
4	Положення фаворита перед змаганнями	7	5
5	Докори тренера, товаришів під час виступу	8	6
6	Погане матеріальне оснащення змагань	6	5
7	Значна перевага суперника	6	5
8	Несподівано високі результати суперника	7	6
9	Незнайомий суперник, відсутність відомостей про нього	6	5
10	Завищені вимоги тренера	7	5
11	Тривалий переїзд до місця змагання	6	6
12	Зорові, акустичні й тактильні подразники	6	6
13	Попередні поразки від майбутнього супротивника	5	5
14	Негативні реакції глядачів	5	6
Всього		12,21	5,5

По-третє, спортсмени, що входять до цієї групи, знаходяться у стані формування мотивації й вплив сукупності різних чинників може знижувати її рівень. Й, як наслідок, спортсмен не прикладає максимум зусиль для високого результату.

Висновки. Таким чином, у результаті проведеного дослідження помилкових дій та дії стрес-факторів в умовах змагань зі спортивної боротьби (на прикладі змагальної сутички з вільної боротьби) ми отримали наступні результати: спортсмени 1-ї групи допустили меншу кількість помилок у порівнянні зі спортсменами 2-ї групи. У 1-й групі переважна більшість спортсменів допустила помилки через зовнішні причини, а в 2-й групі помилки були зумовлені *внутрішніми* причинами.

Таблиця 3.

Стрес-фактори, джерелом яких є зовнішні умови

	Стрес-фактор	Середній бал (M±m)	
		1-ша група	2-га група
1	Погане самопочуття відносно фізичного стану	5	8
2	Надмірна напруженість на старті	4	6
3	Підвищене хвилювання, поганий сон за день або кілька днів до змагання	5	8
4	Попередня невдача на змаганні	6	5
5	Постійно переслідуюча думка про необхідність успішно виконати поставлені завдання	6	4
Всього		5,2	6,2

Доведена відмінність виразності стрес-факторів у групах досліджуваних. Для 1-ї групи стрес-факторами були ті, що відносяться до зовнішніх умов впливу. Для 2-ї групи були стрес-фактори, джерелом яких є внутрішні умови.

Отже можна зробити висновок, на борців різного рівня спортивної кваліфікації під час змагань впливають дії різних стрес-факторів, у результаті чого вони допускають помилки. А тому можна констатувати, що стрес-фактори змагальної діяльності є детермінантами помилкових дій у спортивній боротьбі.

Перспективами подальшого дослідження є визначення кореляційних зв'язків між індивідуально-типологічними характеристиками борців та спортивно-значущими якостями, а також розробка формули щодо визначення коефіцієнта вірогідності допущення помилкових дій спортсменами.

Література:

1. Голяка СК, Возний СС. Фізіологічні основи фізичної культури та спорту: навчально-методичний посібник для студентів. Херсон: ПП Вишемирський ВС, 2015. 230 с.

2. Гринь ОР. Психологічне забезпечення та супровід підготовки кваліфікованих спортсменів. Навчальний посібник. Київ : Олімпійська література, 2014. 233 с.

3. Бочкарев СВ, Недбайло ІВ, Поляков ІО, Євтифієв АС, Євтифієва ІІ, Хірний СО. Методика підготовки борців вільного стилю з урахуванням індивідуальних особливостей психіки. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. 2023;3(161):79-83. [https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2023.03\(161\).18](https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2023.03(161).18)